

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ К ЗАДЕРЖАНИЮ

Абдуллаев Акмалжон Йулчибоевич

**Преподаватель кафедры Предварительное расследование и дознание Академии
Правоохранительных органов Республики Узбекистан**

ORCID ID 0009-0002-4302-2341

Абдукаюмов Ильхом Зохилович

**Слушатель Правоохранительной академии Республики Узбекистан по
направлению «международное право прав человека»**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902688>

Аннотация: В настоящем научном тезисе проводится исследование особенностей процессуального оформления задержания, выраженного в обязательном протоколировании и видеосъемке, что является неотъемлемой частью процессуальной формы любого процессуального действия. Актуальность проводимого научного исследования поставленных вопросов состоит в необходимости придать им новое понимание, особенно в контексте активного применения цифровых технологий и соответственно информационно-коммуникативных навыков. При анализе поставленных в научном тезисе вопросов были использованы различные методы, включая формально-юридический, сравнительно-правовой анализ и изучение судебно-следственной практики. Исходя из результатов проведенного исследования, формулируется вывод о необходимости разработки новых подходов к обеспечению связи с потенциально подозреваемым лицом, а также использовании более беспристрастных и нейтральных способов задержания лица, обеспечении конструктивного диалога и оперативного доставления подозреваемого лица в органы внутренних дел.

Ключевые слова: Задержание, процессуальное принуждение, мера, подозреваемый, протоколирование, видеосъемка, оформление.

SOME FEATURES OF PROCEDURAL REGISTRATION OF APPLICATION OF MEASURES OF PROCEDURAL COERCION TO DETENTION

Abstract: This scientific thesis examines the features of the procedural registration of detention, expressed in mandatory recording and video recording, which is an integral part of the procedural form of any procedural action. The relevance of the ongoing scientific research on the issues raised lies in the need to give them a new understanding, especially in the context of the active use of digital technologies and, accordingly, information and communication skills. When analyzing the questions posed in the scientific thesis, various methods were used, including formal legal, comparative legal analysis and the study of forensic investigative practice. Based on the results of the study, a conclusion is formulated about the need to develop new approaches to ensuring communication with a potentially suspected person, as well as the use of more impartial and neutral methods of detaining a person, ensuring a constructive dialogue and prompt delivery of a suspected person to the internal affairs bodies.

Key words: Detention, procedural coercion, measure, suspect, recording, video recording,

registration.

Введение. Актуальность проводимого научного исследования поставленных вопросов состоит в необходимости придать им новое понимание, особенно в контексте активного применения цифровых технологий и соответственно информационно-коммуникативных навыков. Цель настоящего научного тезиса состоит в проведении краткого обзора некоторых особенностей процессуального оформления и актуальных направлений улучшения подходов к производству задержания как особого процессуального действия.

Научная разработанность. Следует отметить, что некоторые вопросы применения процессуального оформления задержания в уголовном процессе, а также аспекты развития правоприменительной практики были предметом исследования таких авторов, как В.А.Курченко, В.Н.Григорьев, В.И.Руднев, Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, Н.В.Ткачева и многих других.

Материалы и методы. Анализ выделенных вопросов создал необходимость применения разных методов, включая формально-юридический, сравнительно-правовой анализ и изучение судебной практики. Учитывая изложенное, обратимся к материалам исследования.

В процессуальном оформлении мер процессуального принуждения и задержания важное место занимают протоколирование и применение иных способов. Так, протоколирование и видеосъемка процесса задержания являются одними из ключевых механизмов обеспечения прозрачности и контроля за действиями правоохранительных органов в рамках уголовного процесса. В настоящее время, на фоне повышения требований к соблюдению прав человека и основных свобод, а также в условиях развития цифровых технологий, эти вопросы приобретают особую актуальность и вызывают необходимость глубокого анализа.

Протоколирование задержания представляет собой процедуру фиксации в письменной форме всех обстоятельств, связанных с этим мероприятием. Протокол задержания должен включать в себя точное время и место задержания, основания и цели проведения действий, информацию о личности задержанного, а также сведения о правах, которые предоставляются задержанному в соответствии с законодательством. От успешности данного мероприятия напрямую зависит быстрота и эффективность производства по уголовному делу[1, с.34].

Ключевым моментом является то, что протокол должен разъясняться задержанному, и последний имеет право на ознакомление с этим документом и высказывание по его содержанию. Данный подход направлен на предотвращение правовой неграмотности и возможного злоупотребления со стороны правоохранительных органов.

В свою очередь, видеосъемка процесса задержания – это современный и эффективный инструмент, который способствует большей объективности при фиксации процессуальных действий. Видеозапись позволяет зафиксировать поведение и действия всех участников процедуры задержания, условия и обстоятельства на момент производства действий, что способствует предотвращению возможных спорных ситуаций в будущем.

Результаты исследования. Обратим внимание на некоторые актуальные вопросы,

связанные с протоколированием процесса задержания подозреваемого лица. Вопросы правового регулирования протоколирования и видеосъемки задержаний остаются предметом дискуссий. Видеосъемка требует наличия специального оборудования и обучения персонала, что влечет за собой дополнительные расходы и организационные сложности. Вопросы хранения видеоматериалов, их доступности для контроля и проверки, а также конфиденциальности и защиты персональных данных становятся предметом особого внимания. Существует необходимость обеспечения баланса между эффективностью расследования и защитой прав и свобод человека, так как зачастую к следователю, в орган дознания в ряде случаев может быть принудительно доставлено лицо, никакого отношения к преступлению не имеющее[2, с.130].

Необходимо разграничить задержание и следственные действия. Некоторые авторы по-прежнему относят задержание подозреваемого к числу следственных действий[3]. Данное утверждение основано на том, что фиксация в протоколе оснований задержания, а также объяснения задержанного связаны с получением доказательственной информации, что является одним из признаков следственного действия[4, с.136].

Несмотря на относительно высокую проработанность вопросов теоретико-правового определения задержания, его оснований и оформления, в науке недостаточно внимания уделяется применению новых подходов к задержанию подозреваемых лиц. В частности, в потенциально подозреваемом лице, причастном к совершению того или иного преступления, проглядывается негативный сегмент, который связывает срочность и точную необходимость производства его задержания. Но в свою очередь нужно признать, что не по всем преступлениям необходимо постоянно производить задержание подозреваемых лиц, по некоторым категориям менее тяжких преступлений подозреваемые лица могут сами добровольно являться в орган внутренних дел или в иной правоохранительный орган. И такой подход в построении диалога дознавателя (или следователя, или прокурора) с потенциально подозреваемым лицом необходимо постепенно улучшать, вносить частоту в практику его применения.

При этом, если подозреваемое лицо задерживается и доставляется в помещение органов внутренних дел, или как правило, в места нахождения задержанных, необходимо как можно быстрее обеспечивать проверку доказательств, оснований и иных данных, свидетельствующих об его причастности к преступлению, с целью его дальнейшего освобождения или оперативного возбуждения уголовного дела, чему предшествует объявление подозреваемому об его виновности, после чего он приобретает статус обвиняемого. Процессуальные сроки должны быть по возможности не такими объемными, чтобы в практике расследования уголовных дел было больше ясности, определенности и риски появления конфликтов между участниками и субъектами следствия были минимизированы.

Анализ результатов исследования. В контексте вышеуказанного, определим перспективы протоколирования и обеспечения видеосъемки процесса задержания подозреваемых лиц рассматриваются на стыке права, технологий и этики. Примечательно, что сегодня эти инструменты предоставляют значительные возможности для уголовного процесса, включая укрепление гарантий соблюдения

прав человека, обеспечение прозрачности и ответственности правоохранительных органов, а также повышение доверия общества к системе правосудия.

Протоколирование и видеозапись процедур задержания представляют собой мощные инструменты в руках защиты прав подозреваемых. Документирование каждого этапа процесса задержания уменьшает риск произвольного обращения и злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, а также способствует соблюдению процедурных норм и стандартов. В случаях, когда возникают вопросы правомерности действий сотрудников полиции, наличие видео- и письменных доказательств может играть ключевую роль в разрешении споров.

Видеозапись задержаний предоставляет возможность непосредственного наблюдения за действиями правоохранительных органов. Это способствует не только фиксации факта задержания, но и возможности оценить обоснованность и адекватность примененных мер, что касается силы, способа коммуникации и прочих аспектов процедуры. Видеоматериалы могут использоваться как средство контроля за деятельностью правоохранительных органов, обеспечивая таким образом ответственность перед обществом и соблюдение профессиональных стандартов.

Транспарентность процесса задержания и возможность оперативной проверки действий сотрудников правоохранительных органов через аудио- и видеозаписи способны улучшить взаимоотношения между обществом и полицией. Доверие общества к правоохранительной системе – ключевой элемент в борьбе с преступностью и обеспечении общественного порядка. Открытость и доступность информации о действиях правоохранительных органов способствуют повышению легитимности и эффективности работы полиции в глазах общественности.

Выводы. Развитие технологий и снижение стоимости оборудования для видеозаписи и хранения данных открывают новые возможности для улучшения качества и доступности записей. Применение программного обеспечения для анализа видео может способствовать быстрому и эффективному изучению материалов, а использование таких технологий, как распознавание лиц, может улучшить аспекты, связанные с идентификацией подозреваемых лиц и доказательств их предполагаемой причастности к расследуемому преступлению.

Определяя перспективные подходы совершенствования практики процессуального оформления задержания, необходимо отдать больше предпочтений использованию цифровых технологий в производстве задержания подозреваемого лица, идентификации его данных, а также информации, по которым построены основания для задержания подозреваемого лица (данный подход применим по расследованию преступлений, те или иные доказательства, следы или иные сведения о которых содержатся или могут содержаться в цифровых данных). Не менее важным будет отметить, что в процессе производства задержания приоритет должен быть за цифровым протоколированием и всеобъемлющей видеосъемкой, которые наравне с протоколом (выраженным в бумажной форме) должны признаваться доказательствами в уголовном деле.

References:

1. Курченко В.А. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. М.: Проспект, 2012. С. 34.
2. Руднев В.И. Статус задержанного как нового участника уголовного судопроизводства // Журнал российского права. 2017. № 4 (244). С. 130-137.
3. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник для вузов. 4-е изд. доп. и перераб. М.: Норма, 2013. 998 с.
4. Быков В.М., Ткачева Н.В. Принуждение при производстве следственных действий // Право и политика. 2019. № 5. С. 136-135.
5. Абдуллаев, А., & Султонова, Г. (2023). Суриштирув ёки дастлабки терговда жамоат бирлашмаси ёки жамоа кафиллигининг процессуал жиҳатлари. Академические исследования в современной науке, 2(13), 200-203.